

**ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН
ФЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ****Ҳакимов Тўланбой Абдумутал ўғли**

Қўқон ДПИ ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197242>

Республикамизда юксак малакали ва янгича дунёқарашгаэга бўлган миллий кадрларни тайёрлаш, ҳаётимизда муҳим аҳамиятга эга бўлган масалалар қаторидатаълим- тарбия тизимини тубдан ислох қилиш, уни замон талаблари даражасига кўтариш, баркамолавлодни тарбиялаб вояга етказиш долзарбмасала бўлиб қолди. Иқтисодиётни эркинлаштириш ваислохотларни янадачуқурлаштириш жараёнида ҳамда таълим тизиминиўрганиш асосидамамлакатимиз иқтисодиётида эришилган ютуқларни атрофлича таҳлил этиш,мавжуд муаммо вакамчиликларни батамом бартараф этиш ҳамдаиқтисодиётни ривожлантириш усулларини илғорхорижий тажрибалардансамарали фойдаланиш орқали таълим тизимини янада такомиллаштиришмасалалари илгари сурилмоқда[1].

Ҳозирги кунда таълим жараёнига инновацион технологиялар ва интерфаол усулларни қўллашга қизиқиш тобора кенг тус олмоқда. Бундай қизиқишгаасосий сабаб, шу вақтгача анъанавий таълимда талабалар фақат тайёрбилимларни эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий технологияларда эса,уларни билимни ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганиб таҳлилқилишларига, ҳатто хулосаларни ўзлари чиқаришларига ўргатади. Педагог бужараёнда ўқувчи шахсининг ривожланиши, шаклланиши, билим олиш ватарбияланишига шароит яратади ва шу билан бир қаторда бошқарувчилик,йўналтирувчилик функциясини ҳам бажаради.

Таълимда инновацион педагогик технологияларга асосланиш ва инновацияга интилиш, ўқувчиларни фаоллаштиришга қаратилган турли интерфаол услублардан фойдаланиш таълим мақсадини самарали амалга оширишга ёрдам беради [2].

Бугунги кунда таълим тизимида билимларни эгаллашнинг янги концепцияси — замонавий инновацион таълим технологияларнинг турли хил (интерфаол методлар, стратегиялар, график органейзер, модулли кредит тизими) кўринишларини қўллаш жуда яхши самара бермоқда.

Таълим тизимида интеллектуал фаол шахсни тарбиялашга қаратилган инновацион усуллардан бири Case study (кейс стади) методи бўлиб, унда баён қилинган ва таълим олувчиларни муаммони ифодалаш ҳамда унинг мақсадга мувофиқ тарздаги ечими вариантларини излашга йўналтирадиган аниқ реал ёки сунъий равишда яратилган вазиятнинг муаммоли-вазиятли таҳлил этилишига асосланадиган таълим услубидир [3,4].

Кейс-стади - таълим ахборотлар коммуникация ва бошқарувнинг қўйилган таълим мақсадини амалга ошириш ва кейсда баён қилинган амалий муаммоли вазиятни ҳал қилиш жараёнида башорат қилинадиган ўқув натижаларига кафолатли етишишни воситали тарзда таъминлайдиган бир тартибга келтирилган оптимал усуллари ва воситалари мажмуидан иборат бўлган таълим технологиясидир.

5320400 - “Кимёвий технология” (қурилиш материаллар ишлаб чиқариш технологияси) таълим йўналиши оид “Қурилиш материаллар технологияси” мутахассислик фанларини ўқитишда кейс стади технологиясидан фойдаланишнинг аҳамияти жуда каттадир. Бунда талабаларни мустақил ишларнинг турли шакллари бажариш жараёнида кейс бўйича аниқ турдаги қурилиш материаллар махсулотларини ишлаб чиқариш жараёнидаги муаммоли вазиятларга тегишли бўлган топшириқларни бериш талабаларни махсус фанлардан эгаллаган билимларини чуқурлаштиришга ва мустақамлашга қурилиш материалларини ишлаб чиқариш технологиясининг барча қирраларини ҳар томонлама чуқур ўзлаштириб олишга ишлаб чиқариш шароитида юзага келадиган амалий – муаммоли масалаларни ҳал қилиш ва ҳаётий вазиятларни еча олиш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради. Шу мақсадда кейс – стади технологиясининг вазифа - топшириғи сифатида аниқ махсулот турини ишлаб чиқаришда маҳаллий хом ашёлардан фойдаланиш муаммолари ишлаб чиқаришда ноанъанавий хом ашёларни (саноат чиқиндилари) қўллаш имкониятлари ишлаб чиқарилаётган махсулотнинг сифат кўрсаткичларини ошириш муаммолари ишлаб чиқариш чиқиндиларини юзага келиш сабаблари ва уларни камайтириш муаммолари энергияни ва ресурсларни тежайдиган юқори самарадор технологияни яратиш муаммолари мавзу тарзида берилди.

Анъанавий методлар ва кейс методи асосида дарс ўтишнинг фарқловчи хусусиятлари

Фарқловчи кўрсаткичлар	Ўқитиш методлари	
	Анъанавий методлар асосида ўқилган маъруза	Кейс методи асосида ўтилган дарс
Мақсад	Билим бериш	- фикрлаш; - муаммони хал этиш кўникмаларини ҳосил қилиш; - кашфиётларга интилиш ҳамкорликка тайёр бўлиш сифатларини рағбатлантириш;
Ўқитувчининг вазифаси	Ўз фанининг мазмунини билиш	-Ўз фани мазмунини билиш; -Муҳокама жараёнини бошқара билиши
Ўқитувчи – талаба муносабатлари	Ўқитувчининг ўқувчи – талаба устидан ҳукмронлиги	Шериклик ва ҳамкорлик
Талабаларнинг ўз – ўзини ва бир – бирини ўқитиш жараёнида иштироки	Суст	Фаол талабалар ўқитувчининг вазифаси ҳисобланувчи муҳокама режасини тузиш асосий мақсадни аниқлаш мустақил муҳокама қилишга қодир бўладилар

Берилган топшириқларни бажариш жараёнида талабанинг тегишли фан бўйича ўзлаштирган билимлари янада кенгайди мустақил фикрлаш қобилияти ривожланади ҳамда унда эгаллаган билимларини ностандарт вазиятларда қўллаш кўникмалари шаклланади.

Хулоса қилиб айтганимизда, олий таълим соҳасининг таълим жараёнида инновацион таълимтехнологиялари бўлмиш педагогик ва ахборот технологияларидан оптимал фойдаланиш таълимсамарадорлигини оширишнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

References:

1. Ш.М.Мирзиёев. Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида. № ПК-3775 05.06.2018 й.
2. Аҳмадалиев А.М., Қосимов А.Х. Инновацион фаолият ва илғор педагогик технологиялар. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2006. -67 б.
3. Кларин М.В. Инновации в обучении: метаформ и модели: Анализ зарубежного опыта. М., Наука, 1997, 223 с.
4. Фарберман Л.Б, Мусина Р.Г. Жумабоева Ф.А. Олий ўқув юртларида ўқитишнинг замонавий усуллари. Т. 2002.

